

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ З'ЇЗД МАТЕРІАЛИ РОБОТИ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 100-РІЧЧЮ
З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

УДК 902(477)"63/65"(063)
П27

Підготовку до друку здійснено за технічної підтримки
Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України

Друк видання здійснено за фінансової підтримки
Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба"
Інституту археології НАН України, м. Львів

Головний редактор
ЧАБАЙ Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України,
директор Інституту археології НАН України

відповідальний редактор
МАНІГДА Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук,
учений секретар Інституту археології НАН України

технічний редактор
ПІЧКУР Євген Вікторович, молодший науковий співробітник
відділу Археологічний музей Інституту археології НАН України

Рецензенти:

БІЛЯЄВА Світлана Олександрівна – доктор історичних наук,
професор кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини

ІВАКІН Всеволод Глібович – кандидат історичних наук,
завідувач відділу археології Києва Інституту археології НАН України

Затверджено до друку Вченою радою Інституту археології протокол № 9 від
19 грудня 2019 року.

П27 **І Всеукраїнський археологічний з'їзд: матеріали роботи** – Київ: ІА НАН
України, 2019. – 538 с.

ISBN 978-617-7810-09-3 (print)

ISBN 978-617-7810-07-9 (online)

І Всеукраїнський археологічний з'їзд є продовженням традиції українських археологічних конференцій. Матеріали З'їзду окреслюють основні напрямки роботи та проблематику досліджень у сучасній археологічній науці. Основною метою з'їзду став підсумок результатів польових робіт та аналітичних розробок в Україні впродовж останніх п'яти років та визначення напрямків подальших досліджень. Матеріали роботи З'їзду відображають тематичні напрямки, за якими працювали науковці у форматі секцій.

Розрахована на археологів, музейників, пам'яткоохоронців, істориків та усіх, хто цікавиться археологією та давньою історією України.

УДК 902(477)"63/65"(063)

ISBN 978-617-7810-09-3 (print)
ISBN 978-617-7810-07-9 (online)

© Автори, 2019
© ІА НАН України, 2019

В. П. Чабай, Д. В. Ступак, А. П. Весельський, Д. В. Дудник

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ АКУМУЛЯЦІЇ ДРУГОГО КУЛЬТУРНОГО ШАРУ ВЕРХНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ БАРМАКИ

В роботі розглядається специфіка залягання найбільш інформативного другого культурного шару стоянки. За останніми результатами досліджень, конфігурація поверхні цього шару пов'язана з кріотурбаційними процесами, а не наявністю заглибленого житла. Типологічна структура комплексу знярядь притаманна для ділянок культурного шару епіграветських поселень, які акумулювались поза межами жител.

Ключові слова: Верхній палеоліт, епігравет, стоянка Бармаки, культурний шар, кріотурбаційні процеси, крем'яний комплекс.

Вступ. Верхньопалеолітична стоянка Бармаки розташована на східній околиці м. Рівне, в 200 м на захід від однойменного села Рівненського р-ну, Рівненської області. Стоянка знаходиться на західному пологому схилі невисокого мису. Координати стоянки: 50°37.700'N; 26°17.579'E. Вершина мису розташована на висоті 10 м над долиною Бармацького струмка, який є правою притокою р. Устя, що, в свою чергу є лівою притокою р. Горинь. Вказаний мис примикає до високого плато (біля 40 м над долиною), яке формує правий борт балки Бармацького струмка. Мис вкритий сучасним ґрунтом, лесом і лесоподібними суглинками. На високому правому борту балки рихлі відклади подекуди знищені ерозійними процесами і на поверхню виступає крейда туронського ярусу, насичена жовнами високоякісного «волинського» кременю.

В 1981 році стоянка Бармаки (Рівненська) була відкрита В. К. Пясецьким і розкопувалась Є. Л. Лупенком (1982), В. К. Пясецьким (1990), Д. Ю. Нужним (2002, 2003, 2004, 2005, 2007), В. П. Чабасем (2018). Загалом площа розкопу склала 175 м² (Лупенко 1983; Пясецький, Самолюк 1990; Нужний, Пясецький 2003; Нужний, Корнієць, Пеан 2003, 2004, 2005, 2006; Чабай та ін. 2019). Попередніми дослідженнями була встановлена наявність двох культурних шарів; верхній культурний шар був визнаний перевідкладеним; для нижнього шару отримана С¹⁴ дата 14300±250 uncal BP (Кі-11087); запропонована техніко-типологічна характеристика артефактів, яка дала підстави стверджувати про спорідненість індустрій обох шарів Бармаків і Мізіна; та визначена специфіка фауністичного комплексу – мамонт, північний олень, олень, кінь, ведмідь бурий, вовк, лисиця, песець, заєць (Пясецький 2009; Нужний 2015). Також, виходячи зі специфіки рельєфу другого (нижнього) культурного шару була запропонована гіпотеза щодо наявності заглибленого «житла-майстерні» або «житлової ями» (Пясецький 2009, с. 134–135). Другий культурний шар досліджений на площі 137,5 м².

Характеристика 2-го культурного шару в розкопі 1990, 2001–2004 років. На думку В. К. Пясецького (1990), стратиграфія відкладів стоянки нараховує 4 літологічні шари: 1. Голоценовий ґрунт; 2. Суглинок лесоподібний, еоловий (1 культурний шар); 3. Забарвлена (коричнева) частина 2-го культурного шару; 4. Суглинок лесоподібний, шаруватий (рис. 1: 1, 5). Знахідки 1-го культурного шару не утворювали чітких горизонтальних або вертикальних скупчень, за винятком скупчення С-2 – округлої форми, діаметром до 0,2 м на кв. 9к. Скупчення артефактів і фауністичних решток С-1, С-3, С-4, С-5, С-6 були віднесені В.К. Пясецьким до другого культурного шару. Скупчення матеріалу, які були віднесені до 2-го культурного шару, розміщувались на різній глибині і суттєво відрізнялись за площею. «Коричневі» відклади пов'язані зі скупченнями С-4 (кв.6м, 6н), С-5 (кв. 6л) і С-6 (кв. 6-9к, 6-9з, 6-9ж). Саме ці скупчення утворюють культурний шар поза межами житла (С-4, С-5) і заглиблене житло (С-6) (рис. 2).

Основним доказом наявності заглибленого житла послуговував рельєф залягання скупчень С-4, С-5 і С-6. «Заглиблення» проілюстроване стратиграфічними

розрізами по лініям «2-3» і «IV-V» (Пясецький, Самолук 1990, рис. 6, 8). Розріз «2-3» співпадає з лінією квадратів 5-6; розріз «IV-V» проведений практично в напрямку Північ-Південь від кв. 9п до кв. 8ж. На розрізі «2-3» на межі квадратів 5з і 5к зображена ступінчастий борт западини глибиною до 0,2 м (рис. 1: 1). Такий же борт ступінчастої западини зображений на розрізі «IV-V» на кв. 9к (рис. 1: 5). На розрізі «IV-V» дно западини хвилясте з загальним падінням у північному напрямку; на розрізі «2-3» дно западини більш-менш рівне з загальним кутом падіння також у північному напрямку. Межа западини була простежена на лінії квадратів «к» і частково «з». Дослідження скупчення С-6 були продовжені Д. Ю. Нужним у 2002-2004 роках на кв. 10ж, 10з, 10к, 11ж, 11з, 11к, 12ж, 12з, 12к під дном розкопу Є. Л. Лупенка (1982). Д. Ю. Нужний (2002, 2003) встановив контур коричневих відкладів 2 культурного шару і відсутність ступінчастої западини з західної (кв. 12з, 12ж) і південної (кв. 10к, 11к) сторін. Згідно спостереженням Д. Ю. Нужного, коричневі відклади 2-го культурного шару на досліджених ним квадратах поступово понижуються, а не утворюють вираженого борту – стінки заглибленого житла.

Стратиграфія в розкопі 2018 року. Стратиграфічна послідовність відкладів у розкопі представлена 6 літологічними шарами. Літологічні шари 1 і 2 утворилися за голоценових, а літологічні шари 3 – 6 плейстоценових кліматичних умов. Максимальна товщина пачки седиментів складає 3,9 м на лінії квадратів 7.

1. Сучасний ґрунт – орний шар (рис. 3: 1); представлений чорноземними відкладами темно-сірого, майже чорного кольору; насичений залишками сучасної рослинності; верхня межа характеризується чисельними антропогенними порушеннями, пов'язаними з землеробською діяльністю місцевого населення; верхня і нижня межа шару залягають практично горизонтально на лініях квадратів 1/2; верхня і нижня межа залягають з кутом падіння 11-12° на лініях квадратів в/г; максимальна товщина шару складає 0,35 м на квадратах 10в/10г, мінімальна 0,1 м на квадратах 9в/9г.

2. Підґрунтя – шар сірого кольору (рис. 3: 1); складається з чорноземного та лесового компонентів; характеризується чисельними біотурбаційними порушеннями рослинного та тваринного походжень; нижня межа шару на лініях квадратів 1/2 залягає практично горизонтально; на лініях квадратів в/г нижня межа шару залягає з кутом падіння 6-8°; максимальна товщина шару складає 0,85 м на кв. 1л/2л, мінімальна – 0,37 м на кв. 13в/13г.

3. Бурий лес (рис. 3: 1, 2); пілуватий, при висиханні грудкуватий; зустрічаються окремі крем'яні артефакти – перший культурний шар; в верхній частині відмічені чисельні біотурбаційні пошкодження – кротовини і залишки коріння рослин; зустрічаються карбонатні конкреції – «білоглазка»; нижня межа хвиляста, переривчаста, майже горизонтальна на лініях квадратів 5/6, розрізах квадратів 8е/8ж – 11е/11ж і, частково, 12е/12ж; нижня межа не простежена на розрізах квадратів 5ж/6ж, 13е/13ж і, частково, 5з/6з, 12е/12ж; нижня межа простежена тільки на лініях квадратів де під бурим лесом залягає шар сіро-коричневого лесу; на площі кв. 7ж, і, частково, кв. 8е, 8г, 8д встановлена ступінчаста западина відкладів бурого лесу на глибину до 0,55 м від рівня залягання бурого лесу на сусідніх квадратах; в западині бурий лес має шарувату структуру; максимальна товщина бурого лесу зафіксована на кв. 7е – 1,6 м; мінімальна товщина бурого лесу зафіксована на квадратах 12г-12е, 13г-13е – до 0,1 м, де верхня частина бурого лесу тронкована відкладами 2-го літологічного шару.

4. Сіро-коричневий лес (рис. 3: 1, 2); пілуватий, при висиханні грудкуватий, щільно насичений крем'яними артефактами і фауністичними залишками – другий культурний шар; зустрічаються біотурбаційні (кротовини) пошкодження; в наявних розрізах шар не має суцільного розповсюдження; на розрізах квадратів 5л/6л, 5к/6к, 5з/6з, 7г/8г, 7д/8д, 7е/8е, 7е/7ж, 8е/8ж, 9е/9ж, 10е/10ж, 11е/11ж, 12е/12ж нижня і верхня межа хвилясті; на площі кв. 7ж, 8е, 8г, 8д, 9д, 10д, 10г встановлена ступінчаста западина відкладів сіро-коричневого лесу на максимальну глибину 0,6 м; ширина западини 1,0-1,2 м, стінки западини вертикальні (рис. 4).

Максимальна товщина 4-го шару простежена на кв. 10е та 5л – 0,12–0,15 м; мінімальна товщина – 0,01 м зафіксована на бортах западини на кв. 7е, 7д, 7г (рис. 3: 1, 2) та на кв. 13е, 13д, 13г, де частина сіро-коричневого лесу тронкована голоценовими відкладами підґрунтя; на кв. 9е, 10е, 11е і 12е в товщі відкладів сіро-коричневого лесу зустрічаються прошарки бурого лесу товщиною до 0,01 м, площею не більше ніж 0,2 м².

5. Світло-сірий лес (рис. 3: 1, 2); пилуватий, при висиханні грудкуватий; зустрічаються біотурбаційні (кротовини) пошкодження; в наявних розрізах даний шар виявлений тільки під відкладами сіро-коричневого лесу; світло-сірий лес не має суцільного розповсюдження; світло-сірий лес виявлений на розрізах квадратів 5л/6л, 5к/6к та на площі кв. 7е, 8е, 8д, 8г, 9е, 10е, 11е, 11г, 11д, 12е, 12д, 12г; нижня і верхні межі хвилясті; на площі кв. 7ж, і, частково, 8е, 8г, 8д встановлена ступінчаста западина відкладів світло-сірого лесу на максимальну глибину 0,55 м.

6. Бурий лес (рис. 3: 1, 2); всі характеристики літологічних шарів 3 і 6 співпадають; різниця полягає тільки у відсутності карбонатних конкрецій «білоглазки» у відкладах 6 літологічного шару; максимальна товщина 6 літологічного шару виявлена на кв. 7е, 7ж, та складає 1,83 м; нижня межа 6 літологічного шару не виявлена.

Знахідки першого культурного шару у відкладах 3-го літологічного шару не утворюють чітких горизонтальних або вертикальних концентрацій і є перевідкладеними. На розкопаній у 2018 році площі, знахідки другого культурного шару асоціюються тільки з седиментами 4-го літологічного шару. В літологічних шарах 5 і 6 археологічний матеріал не виявлений.

Грунтуючись на наведених спостереженнях, можна дійти наступних висновків. По-перше, кути падіння голоценових літологічних шарів 1 і 2 співпадають з кутом і напрямом падіння сучасного схилу. Плейстоценові відклади залягають майже горизонтально, і на лінії квадратів 13 були тронковані голоценовими відкладами. Отже, сучасний рельєф утворився в голоценовий час. По-друге, присутність карбонатних конкрецій «білоглазки» у верхній частині бурого лесу (3-го літологічного шару) і її відсутність у відкладах нижньої частини бурого лесу (6-ий літологічний шар) вказує на специфіку кліматичних умов в процесі акумуляції седиментів верхньої частини бурого лесу (літологічний шар 3). Тобто, пачка бурого лесу неоднорідна (літологічні шари 3 і 6). По-третє, колір і структура літологічних шарів 4 і 5 може бути результатом антропогенної діяльності – підстилка з органічних матеріалів, або кліматичних чинників – поховані ґрунти, які акумулювалися у фінальному плейстоцені на теренах Західної України і Південної Польщі (Jary, Ciszek 2013; Fedorowicz et al. 2013). Той чи інший висновок потребує додаткових лабораторних досліджень. В-четверте, прошарки бурого лесу у відкладах 4-го літологічного шару вказують на наявність процесу соліфлюкції, що, з одного боку, є характеристикою кліматичних умов під час формування культурного шару, а з іншого – одним з чинників транспортування артефактів і фауністичного матеріалу. В-п'яте, наявні хвилясті поверхня і підлога, розриви залягання 4-го і 5-го літологічних шарів є результатом постдепозиційних кріотурбаційних процесів, які спричинили блокові просадки підстилаючих 2-ий культурний шар відкладів. Вказані просадки є результатом танення нерівномірно-льодистих порід в період деградації пермафросту – багатолітньої мерзлоти. Тобто, після акумуляції літологічних шарів 4 і 5 під ними скресла крига, що обумовило просадку / деформацію сформованих над нею шарів. Виходить, що 4-ий і 5-ий літологічні шари акумулювалися за наявності під ними на глибині не менше 0,5 м багатолітньої мерзлоти, тобто артефакти і фауністичні рештки були залишені в умовах досить суворого клімату. Подібні блокові просадки седиментів описані для стоянок Зарайська і Юдінове (Амирханов 2000, с. 88, 94; Грибченко, Куренкова 2014, с. 107). Таким чином, рельєф 4-го літологічного шару і, відповідно, другого культурного шару спричинений не штучним заглибленням, а постдепозиційними кріотурбаційними процесами.

Стратиграфічний розріз по лінії «2-3», або по лініям квадратів 5/6, наданий В. К. Пясецьким, не відповідає дійсності. На розрізі кв. 5з відклади культурного шару різко обриваються, а не утворюють борт заглибленої частини «житла» (рис. 1: 1, 2). Згідно нівелювальних відміток наведених у звітах Д. Ю. Нужного і отриманих у ході досліджень 2018 року були відтворені розрізи підлоги западини на лініях кв. 9/10 і 10/11. Зазначені розрізи характеризуються наступними рисами: борт западини відсутній; рельєф підлоги западини – хвилястий; загальний кут падіння у північному напрямку (рис. 1: 3, 4).

Хронологія другого культурного шару. За зразками фрагментів кісток з квадратів 10е та 12е отримано три статистично рівноцінні радіовуглецеві дати (табл. 1). У каліброваному варіанті (Danzeglocke et al., 2019) вказані дати співвідносяться з часом фіналу максимуму останнього льодовикового періоду.

Таблиця 1. Бармаки, 2-ий культурний шар. Радіовуглецеві дати

Лаб. №№	14C-age BP	cal BP	68% range cal BP	Зразок
ОхА-38249	15610 ± 80	18887 ± 224	18663 - 19111	кістка
ОхА-Х-2804-40	15720 ± 80	18971 ± 231	18739 - 19202	кістка
ОхА-38250	15850 ± 80	19050 ± 222	18828 - 19272	кістка

Характеристика залягання другого культурного шару. Основні ознаки залягання 2-го культурного і 4-го літологічного шарів співпадають: літологічні і культурні відклади не мають суцільного розповсюдження; профіль – горизонтально-хвилястий; встановлена блокова западина відкладів на максимальну глибину до 0,6 м на площі кв. 7ж, 8е, 8г, 8д, 9д, 10д, 10г. Максимальна товщина другого культурного шару простежена на кв. 10е та 5л – 0,12-0,15 м; мінімальна товщина – 0,01 м зафіксована на бортах западини на кв. 7е, 7д, 7г та на західних кв. 13е, 13д, 13г. Перепад глибин між найбільш високими відмітками на кв. 8е (-399) та найглибшими на кв. 13г (-443), тобто на відстані 6,6 м, становить менше 3°. Отже, загальна характеристика залягання 2-го культурного шару: горизонтальний, хвилястий, переривчастий, товщина нерівномірна, наявність блокових просядок (рис. 4).

Останніми розкопками 2-ий культурний шар досліджений на лініях квадратів Г, Д, Е – на площі 18 м² (рис. 2). Застосування сучасних методів польових досліджень уможливило цілу низку гео-археологічних спостережень. З вказаної площі походять 74806 крем'яних артефактів, 280 мушель морських моллюсків, 296 уламків кварциту/пісковіку, 10 скупчень вохри, 397 фрагментів крейди/мергелю, більше 500 фрагментів кісток і бивнів великих ссавців. На розкопаній площі знахідки розподіляються нерівномірно, залежно від товщини відкладів 4-го літологічного шару. Найбільш насичені кременем і фауністичними рештками ділянки (кв. 9е, 10е, 11е) співпадають з ділянками, де була відмічена найбільша товщина відкладів (рис. 2, 3: 1).

На думку д-ра К. Пазди, більшість кісток – 64,3 % має посередній стан збереженості поверхні; 25,3 % – хороший; 10,4 % – поганий. Основним чинником пошкодження поверхонь кісток є ерозія (кліматична / рослинна). В одному випадку пошкодження були спричинені вилугуванням і ще в одному – сітчастим розтріскуванням. Постдепозиційна мерзлотна фрагментація кісток відсутня. Погризи тварин – споживачів падла відсутні. Фауністичний матеріал пошкоджений в результаті господарчої діяльності мешканців поселення. Ступінь фрагментації кісток є досить високим. Приклади термічного впливу на кістки – одиничні.

Паатиновані кремені майже не зустрічаються: 0,012 % від загальної кількості крем'яних виробів. Латеральні частини сколів не демонструють ушкоджень природного характеру. Обпалені крем'яні артефакти представлені одиничними виробами.

Завдяки кольору літологічних відкладів вдалося чітко встановити рельєф залягання культурного шару (рис. 4). Незважаючи на незначний нахил (менше 3°) підлоги 2-го культурного шару по лінії схід-захід, в рамках кожного квадрату перепади глибин артефактів коливаються в межах від 6 см (кв. 13г) до 36 см (кв. 10е). В зоні блокової просадки на кв. 7е, 8д перепад глибин між сусідніми артефактами сягає 60 см.

Майже «порожні» квадрати 13г, 13д, створюють ілюзію наявності більш-менш чіткого контуру розповсюдження знахідок (рис. 2). Проте, на 12 і 13 лініях квадратів мова скоріш може йти про поступове зменшення кількості кременю і фауністичних решток, яке може бути зумовлене як антропогенними, так і природними чинниками – саме на цих квадратах верхні відклади були частково тронковані ерозійними процесами.

Для всіх квадратів відмічається істотне – до 90% домінування «малих» артефактів – лусок, тобто, артефактів з максимальним розміром не більше 15 мм (Табл. 2). Загалом, кількість «малих» артефактів – лусок може бути суттєво збільшена за рахунок долучення до цієї категорії фрагментів мікропластин, пластинок і невизначених сколів. Типологічні структури артефактів з 2-го культурного шару і 2-го культурного шару в мерзлотній просадці повністю співпадають (Табл. 2).

Серед варіантів орієнтації артефактів дещо переважають вироби (до 60 %), довга вісь яких направлена по лінії схід-захід. Такий розподіл орієнтації артефактів характерний для всіх квадратів, крім кв. 10е (45 %), та нечисленних знахідок на кв. 12г (47 %). Загалом, різниця між північно і східно орієнтованими артефактами не є суттєвою. Деяке переважання артефактів з орієнтацією схід-захід може бути зумовлене таким же напрямом падіння літологічних відкладів 4-го літологічного шару.

Майже дві третини кісток орієнтовані по лінії схід-захід. Така орієнтація фауністичних решток притаманна для всіх квадратів.

Відносна більшість артефактів залягає «під кутом» (43,42%), далі слідують «горизонтальні» (37,15%), на останньому місці – вертикально розміщені артефакти (19,43%). Для більшості квадратів переважають артефакти розміщені «під кутом». Горизонтальна позиція артефактів переважає на кв. 10е, 11е, 12е і 13е. Вертикально розміщені артефакти не переважають ні в одному з досліджених квадратів.

Загалом, горизонтально розміщені кістки (52,77 %) дещо переважають фауністичні рештки, які залягають під кутом (41,93 %), і майже в десять разів переважають вертикально розміщені кістки (5,30 %). В жодному з квадратів «вертикальні» кістки не переважають «горизонтальні» або ті, що залягають під кутом.

Обпалені крем'яні артефакти, фауністичні рештки і фрагменти деревного вугілля зустрічаються вкрай рідко і не утворюють виражених концентрацій.

З розкопаної площі походить 46 випадків склеєних артефактів. Треба зазначити, що це далеко не вичерпна кількість випадків вірогідних склейок, тому що спеціальна методика ремонту артефактів до колекції другого культурного шару ще не була задіяна. Приклади склейок між різними квадратами відсутні. Найбільша кількість випадків ремонту походить з квадратів 9е, 10е та 12е, тобто 9, 10 та 8 випадків, співвідносно.

На квадратах 10е і 9е були досліджені кістки кінцівок дорослого песця / песців (*Vulpes lagopus*) в анатомічному порядку. Д.Ю. Нужний повідомляє про анатомічні групи кінцівок песця і росомахи (*Gulo gulo*), а також лисиці корсак (*Vulpes corsac*) з кв. 10ж (Нужний та ін. 2004, с. 19; 2005, с. 6).

Чисельні фрагменти вохри були знайдені на кв. 8е, 9е, 10е і 11е. За виключенням скупчення вохри на кв. 10е, всі фрагменти вохри представлені вкрай малими (5 мм у максимальному вимірі), крихкими шматочками темно-коричневого / темно-червоного кольору. На кв. 10е, скупчення вохри являє собою компактну концентрацію порохоподібних шматочків яскраво жовтого кольору, овальної форми, витягнутої зі сходу на захід, розмірами 0,13×0,06×0,02 м. Поряд з вказаною концентрацією вохри залягає аморфне відносно компактне скупчення малих фрагментів мергелю / крейди, витягнуте з півночі на південь, 0,36×0,12×0,015 м.

Таким чином, позиції і орієнтація фауністичного і крем'яного матеріалів спричинена рельєфом 2-го культурного шару. Наступні ознаки вказують на первинне залягання археологічного матеріалу у другому культурному шарі: відмінний або задовільний стан збереженості поверхонь фауністичного і крем'яного матеріалів; домінування «малих» крем'яних артефактів (майже 90%); наявність ремонту артефактів в рамках квадратів та знахідки тонких кісток кінцівок пещів, лисиці і россомахи в анатомічному порядку; наявність чітких концентрацій порохоподібної вохри.

Загалом артефакти та фауністичні матеріали 2-го культурного шару залягають у близькому до первинного положенні, за виключенням зони мерзлотної просадки. В процесі акумуляції 2-ий культурний шар зазнав впливу солюфлікційних (наплив перезволожених седиментів). Після акумуляції залишків другого культурного шару з'являються мерзлотні просадки, завдяки яким частина шару зазнає суттєвого вертикального переміщення – до 60 см вглиб. Вказані процеси спричинили вертикальне і горизонтальне переміщення артефактів. Наявність ремонту артефактів, кісток в анатомічному положенні, концентрацій вохри, відсутність природніх пошкоджень на лезах артефактів і загалом задовільний характер поверхонь кісток вказують на незначний вплив згаданих процесів на стан збереженості археологічного матеріалу.

Зона мерзлотної просадки (простеженою довжиною понад 5 м) проходить через центр заглиблення, яке раніше було запропоновано вважати «заглибленим житлом» (рис. 2). Орієнтація мерзлотної просадки співпадає з кутом падіння плейстоценового схилу. Наразі очевидно, що наявний рельєф 2-го культурного шару був спричинений постдепозиційними кріотурбаційними процесами, а не є штучно створеною заглибленою частиною житла.

Культурний шар 2: крем'яні артефакти. Типологічна структура колекції крем'яних артефактів характеризується домінуванням лусок – майже 90 % (табл. 2). Без врахування лусок, невизначених сколів і уламків кременю (“esse” підрахунок) на перше місце виходять відщепи. Проте, сума пластинчастих сколів (пластин, пластинок, мікропластин і знарядь на пластинах) майже дорівнює відсотку відщепів. Вміст нуклеоподібних артефактів (пренуклеуси, нуклеуси) дуже малий – менше 1% (табл.2). Присутність в колекції крупних уламків кременю – резерву сировини, пренуклеусів, нуклеусів, первинних і реберчастих сколів вказує на наявність всіх етапів процесу первинного розколювання на дослідженій площі стоянки.

Таблиця 2. Бармаки, 2018, 2-ий культурний шар. Типологічна структура крем'яних артефактів

	культурний шар 2			мерзлотна просадка			Загалом:		
	#	%	ess %	#	%	ess %	#	%	ess %
Пренуклеуси	14	0,02	0,22	2	0,03	0,31	16	0,02	0,23
Нуклеуси	38	0,06	0,61	3	0,04	0,46	41	0,05	0,59
Відщепи	2729	4,07	43,67	267	3,45	40,83	2996	4,01	43,40
Пластини	1070	1,60	17,12	113	1,46	17,28	1183	1,58	17,14
Пластинки	856	1,28	13,70	116	1,50	17,74	972	1,30	14,08
Мікропластини	477	0,71	7,63	46	0,59	7,03	523	0,70	7,58
Різцеві сколи	606	0,90	9,70	56	0,72	8,56	662	0,88	9,59
Сколи тронкування	6	0,01	0,10	-	-	-	6	0,01	0,09
Знаряддя	453	0,68	7,25	51	0,66	7,80	504	0,67	7,30
Луски	59481	88,70	-	6726	86,83	-	66207	88,50	-
Невизначені сколи	1292	1,93	-	365	4,71	-	1657	2,22	-
Уламки кременю	38	0,06	-	1	0,01	-	39	0,05	-
Загалом:	67060	100,00	100,00	7746	100,00	100,00	74806	100,00	100,00

Загалом у другому культурному шарі пластинчаста і мікропластинчаста технології нуклеусного розколювання базуються на експлуатації підциліндричних і торцевих одноплощадкових та двоплощадкових біпоздовжньо-суміжних і біпоздовжньо-альтернативних нуклеусів, розколювання яких проводилось відносно м'яким кам'яним відбійником з використанням прийомів редукції та абразивної обробки карнизу між ударною площадкою і робочою поверхнею нуклеусів.

Таблиця 3. Бармаки, 2018, 2-ий культурний шар. Типологічна структура крем'яних знарядь

	#	%	ess %
Вістря на пластинах	1	0,20	0,28
Різці	177	35,12	49,03
Мікрорізці	2	0,40	0,55
Скребки	13	2,58	3,60
Скребки-долота	1	0,20	0,28
Скребки-різці	2	0,40	0,55
Свердла-проколки	7	1,39	1,94
Відщепи тронковані	5	0,99	1,39
Пластини тронковані	53	10,52	14,68
Пластинки тронковані	7	1,39	1,94
Невизначені сколи тронковані	1	0,20	0,28
Мікроліти	91	18,06	25,21
Зубчасті на відщепях	1	0,20	0,28
Відщепи з ретушшю	30	5,95	-
Пластини з ретушшю	48	9,52	-
Пластинки з ретушшю	8	1,59	-
Уламки з ретушшю	5	0,99	-
Невизначені сколи з ретушшю	13	2,58	-
Знаряддя невизначені	39	7,74	-
Загалом:	504	100,00	100,00

Знаряддя складають 7,3 % (табл. 2), що в цілому відповідає вмісту знарядь на більшості епіграветських стоянок північної і західної України (Нужний, 2015). Наявність різцевих сколів, сколів підправки тронкованих пластин і напівфабрикатів мікролітів вказує на *on-site* виробництво знарядь. Серед знарядь домінують різці (табл. 3), майже половина яких представлена боковими на косотронкованих пластинах. На другому місці – мікроліти з прямим притупленим краєм виготовлені на пластинках і мікропластинах. На третьому місці – тронковані пластини, серед яких переважають косотронковані вироби. Всі інші класи знарядь є нечисельними. В сумі різці і мікроліти складають понад три чверті всіх визначених на рівні класу знарядь (табл. 3). Таким чином, типологічна структура 2-го культурного шару характеризується домінуванням двох класів знарядь: різців і негеометричних мікролітів; подібні структури відомі для культурних шарів, що акумулювалися на епіграветських поселеннях поза межами жител (Нужний, Шидловський 2009; Шидловський, Нужний, Пеан 2014; Нужний 2014).

Висновки.

Грунтуючись на проведених дослідженнях можна дійти наступних висновків.

1. Акумуляція культурних залишків другого культурного шару відбувалась за кліматичних умов фінальної частини максимуму останнього зледеніння в умовах багатолітньої мерзлоти. Мерзлотні утворення залягали на глибині 0,3–0,6 м під давньою денною поверхнею.

2. Матеріали 2-го культурного шару залягають в лесових седиментах в положенні, близькому до первинного. Наявне вертикальне і горизонтальне транспортування археологічного матеріалу у другому культурному шарі було спричинене постдепозиційними кріотурбаційними процесами: соліфлюкцією і мерзлотними просадками. Останні стали результатом поступового пом'якшення кліматичних умов після максимуму зледеніння.

3. Конфігурація підлоги 2-го культурного шару спричинена згаданими кріотурбаційними процесами, а не є ознакою запропонованого раніш «заглибленого житла».

4. Специфікою крем'яної індустрії 2-го культурного шару Бармаків є домінування різців і негеометричних мікролітів серед колекції знарядь. Така структура комплексу знарядь притаманна для ділянок культурного шару епіграветських поселень поза межами жител.

Таким чином, на стоянці Бармаки була розкопана ділянка другого культурного шару, яка акумулювалась поза межами житла, а не є заглибленим житлом, як стверджувалось раніше.

Наведені дослідження були проведені в рамках спільного українсько-німецького археологічного проекту «Між сходом та заходом. Соціальні зв'язки та природні умови перед, протягом і після максимуму останнього льодовикового періоду на Волині, Західна Україна» (Between East and West. Social networks and environmental conditions before, during and after Last Glacial Maximum in Volhynia, Western Ukraine), коштами фонду наукових досліджень Німеччини (Deutsche Forschungsgemeinschaft), грант DFG-392605832.

ЛІТЕРАТУРА

Амирханов, Х. А. 2000. *Зарайская стоянка*. Москва, Научный мир.

Грибченко, Ю. Н., Куренкова, Е. И. 2014. Палеогеографические особенности основных стоянок позднего палеолита бассейна реки Десны (Хотылево, Елисевиичи, Юдиново, Пушкарки). В: Ступак Д. В., Хлопачев, Г. А. (ред.). *Археологический Альманах*, 31: Епіграветські пам'ятки середнього Подніпров'я. Київ: Видавець Олег Філюк, с. 99–115.

Лупенко, Е. Л. 1983. *Отчет о работе археологической экспедиции Ровенского краеведческого музея в 1982 г.* Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 1984/164.

Нужний, Д. Ю. 2015. *Верхній палеоліт західної і північної України*. Київ, видавець Олег Філюк.

Нужний, Д. Ю., Корнієць, Н. Л., Пеан, С. 2004. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичних поселень Бармаки та Межиріч у 2003 році*. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2003/132.

Нужний, Д. Ю., Корнієць, Н. Л., Пеан, Ст. 2005. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичних поселень Бармаки та Межиріч у 2004 році*. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2004/194.

Нужний, Д. Ю., Корнієць, Н. Л., Пеан, Ст. 2006. *Звіт про розкопки верхньопалеолітичних поселень Бармаки та Межиріч у 2005 році*. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2005/133.

Нужний, Д. Ю., Шидловський, П. С. 2009. Індустріальна варіабельність господарських об'єктів першого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення. В: Чабай В. П. (ред.). *Археологический Альманах*, 20: Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы. Донецьк: Донбасс, с. 203–218.

Нужний, Д. Ю. 2014. Крем'яний комплекс другого житла верхньопалеолітичного поселення Межиріч. В: Ступак Д. В., Хлопачев Г. А. (ред.). *Археологический Альманах*, 31: Епіграветські пам'ятки середнього Подніпров'я. Київ: Видавець Олег Філюк, с. 69–80.

Пясецький, В. К., Самолюк, В. А. 1990. *Отчет о раскопках позднепалеолитического поселения Ровно (Бармаки) за 1990 год*. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 1990/116.

Пясецький, В. К. 2009. *Палеоліт Волинської височини і Малеого Полісся*. Рівне: [б. в.].

Чабай, В. П., Ступак, Д. В., Весельський, А. П., Вотякова, О.Л., Маєр, А., Пазда, К., Дудник, Д. В. 2019. *Дослідження Волинської палеолітичної експедиції на верхньопалеолітичній стоянці Бармаки у місті Рівне в 2018 році*. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2018.

Шидловський, П. С., Нужний, Д. Ю., Пеан, С. 2014. Производственный инвентарь участка культурного слоя на юг от первого межиречского жилища. В: Ступак Д. В., Хлопачев Г. А. (ред.). *Археологический Альманах*, 31: Епіграветські пам'ятки середнього Подніпров'я. Київ: Видавець Олег Філюк, с. 51–68.

Danzeglocke U., Jöris O., Weninger, B. CalPal-2007online. <http://www.calpal-online.de/>, accessed 2019-09-15.

Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., Bluszcz, A., Moska, P., Tracz, M. 2013. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. *Quaternary International* 296, p. 117-130.

Jary, Z., Ciszek, D. 2013. Late Pleistocene loess-palaeosol sequences in Poland and western Ukraine. *Quaternary International* 296, p. 37-50.

REFERENCES

- Amirkhanov, Kh. A. 2000. Zараискаиа стоianka. Moskva, Nauchnyi mir.
- Gribchenko, Iu. N., Kurenkova, E. I. 2014. Paleogeograficheskie osobennosti osnovnykh stoianok pozdnego paleolita basseina reki Desny (Khotylevo, Eliseevichi, Iudinovo, Pushkari). V: Stupak D. V., Khlopachev, G. A. (red.). *Arkheologicheskii Almanakh*, 31: Epigravetski pam'iatky serednoho Podniprovia. Kyiv: Vydavets Oleh Filiuk, s. 99-115.
- Lupenko, E. L. 1983. Otchet o rabote arkheologicheskoi ekspeditsii Rovenskogo kraevedcheskogo muzeia v 1982 g. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. e., 1982/164.
- Nuzhnyi, D. Yu. 2015. *Verkhni paleolit zakhidnoi i pivnichnoi Ukrainy*. Kyiv, vydavets Oleh Filiuk.
- Nuzhnyi, D. Yu., Korniets, N. L., Pean, S. 2004. *Zvit pro rozkopky verkhnopaleolitychnykh poselen Barmaky ta Mezhyrich u 2003 rotsi*. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. e., 2003/132.
- Nuzhnyi, D. Yu., Korniets, N. L., Pean, St. 2005. *Zvit pro rozkopky verkhnopaleolitychnykh poselen Barmaky ta Mezhyrich u 2004 rotsi*. Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, №28157, №28158. 29 s., 41 rys.
- Nuzhnyi, D. Yu., Korniets, N. L., Pean, St. 2006. *Zvit pro rozkopky verkhnopaleolitychnykh poselen Barmaky ta Mezhyrich u 2005 rotsi*. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. e., 2005/133.
- Nuzhnyi, D. Yu., Shydlovskiy, P. S. 2009. Industrialna variabelnist hospodarskykh ob'iektiv pershoho zhytla Mezhyritskoho verkhnopaleolitychnoho poselennia. V: Chabai V. P. (red.). *Arkheologicheskii Almanakh*, 20: Aktualnye problemy pervobytnoi arkheologii Vostochnoi Evropy. Donetsk: Donbass, s. 203-218.
- Nuzhnyi, D. Yu. 2014. Krem'iany kompleks druhoho zhytla verkhnopaleolitychnoho poselennia Mezhyrich. V: Stupak D. V., Khlopachev H. A. (red.). *Arkheologicheskii Almanakh*, 31: Epigravetski pam'iatky serednoho Podniprovia. Kyiv: Vydavets Oleh Filiuk, s. 69-80.
- Piasetskii, V. K., Samoliuk, V. A. 1990. Otchet o raskopkakh pozdnepaleoliticheskogo poselennia Rovno (Barmaki) za 1990 god. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. e., 1990/116.
- Piasetskyi, V. K. 2009. *Paleolit Volynskoi vysochyny i Maloho Polissia*. Rivne. [b. v.].
- Chabai, V., Stupak, D., Veselsky, A., Votiakova, O., Maier, A., Pasda, K., Dudnyk, D. 2019. *Doslidzhenya Volynskoi paleolitychnoi ekspeditsii na verkhnopaleolitychnij stoyanci Barmaki u misti Rivne v 2018 roci*. Naukovyi arkhiv IA NANU, f. e., 2018.
- Shidlovskij, P. S., Nuzhnyj, D. Yu., Pean, S. 2014. Proizvodstvennyj inventar' uchastka kul'turnogo sloya na yug ot pervogo mezhyrichskogo zhilishha. V: Stupak D. V., Xlopachev G. A. (red.). *Arkheologicheskii Almanakh*, 31: Epigravetski pam'iatky serednoho Podniprovia. Kyiv: Vydavets Oleh Filiuk, s. 51-68.
- Danzeglocke U., Jöris O., Weninger, B. CalPal-2007online. <http://www.calpal-online.de/>, accessed 2019-09-15.
- Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., Bluszcz, A., Moska, P., Tracz, M. 2013. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. *Quaternary International* 296, p. 117-130.
- Jary, Z., Ciszek, D. 2013. Late Pleistocene loess-palaeosol sequences in Poland and western Ukraine. *Quaternary International* 296, p. 37-50.

V. P. Chabai, D. V. Stupak, A. P. Veselsky, D. V. Dudnyk

BARMAKY UPPER PALEOLITHIC SITE: THE ACCUMULATION CHARACTERISTICS OF THE 2nd CULTURAL LAYER

The UP site of Barmaky is situated on the eastern suburbs of Rivne city and 200 meters on west from the same name village. The site is located on the western gentle slope of a low cape; the coordinates are: 50°37.700'N; 26°17.579'E.

In 1981, the Barmaky (Rivne) site was discovered by V. K. Pyasetsky, and then excavated by E. L. Lupenko (1982), V. K. Pyasetsky (1990), D. Yu. Nuzhnyi (2002-2005, 2007) and V. P. Chabai (2018). The total area of the excavation is 175 m². The presence of two

cultural layers was established (Пясецький 2009). The first (upper) cultural layer was recognized as the redeposited, while for the second (lower) cultural layer *in situ* definition was accepted. The excavated area of the 2 cultural layer composes 137.5 m². The bone fragment serves as the sample for the 2 (lower) layer C¹⁴ date: 14300 ± 250 uncal BP (Ki-11087). The technological and typological attributes of the artifacts gave reason to assert the industrial affinity with Mizin UP site (Нужний 2015). The fauna assemblage was characterized by the presence of mammoth, reindeer, deer, horse, brown bear, wolf, fox, arctic fox and hare (Нужний 2015). Based on the 2nd cultural layer relief characteristics, the presence of the deepened “dwelling-workshop” or a “dwelling pit” was proposed (Пясецький 2009, с. 134–135).

The recent studies led to the following results. According with the new series of radiocarbon dates (18887 ± 224 or 19050 ± 222 cal BP) the accumulation of cultural deposits of the 2nd layer took place under the climatic conditions of the final stage of the Last Glacial Maximum (LGM). The subsurface permafrost formations were deposited on the depth of about 30 cm under the ancient living surface of the 2nd layer. The archaeological material of the 2nd layer found in the position close to the primary context. The vertical and horizontal transportations of cultural deposits were caused by the post-depositional cryoturbation processes: solifluction and permafrost depressions. The later were the results of the permafrost deterioration. The configuration of the 2nd cultural layer living surface is the result of mentioned cryoturbation processes, but not an attribute of “deepened dwelling”. The specificity of the flint industry of the 2nd cultural layer consists in the dominance of burins and non-geometric microliths: in sum about 75 % of all of identifiable tools. As it was studied in a number of Epigravettian settlements, such tool composition is characteristic for the activity zones accumulated outside the dwelling structures.

These investigations were conducted in the frames of Deutsche Forschungsgemeinschaft project “Between East and West. Social networks and environmental conditions before, during and after Last Glacial Maximum in Volhynia, Western Ukraine”, DFG-392605832.

Keywords: Upper Paleolithic, Last Glacial Maximum, Epigravettian, Barmaky site, cultural layer, cryoturbation processes, flint artifacts.

Рис. 1. Бармаки, стратиграфічні розрізи: 1 і 2 – розріз по лінії квадратів 5/6 на кв. Ж, З, К, Л, М; 3 – розріз підлоги 2 культурного шару по лінії квадратів 9/10 на кв. Г, Д, Е, Ж, З, К; 4 – розріз підлоги 2 культурного шару по лінії квадратів 10/11 на кв. Г, Д, Е, Ж, З; 5 – розріз по лінії IV-V. Розрізи 1 та 5 наведені за В. К. Пясецьким та В. А. Самолюком (1990)

Рис. 2. Бармаки, план 2-го культурного шару

